

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КЕЙС-СТАДИ В РАЗВИТИИ ИНОЯЗЫЧНЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Сагиндиков Алишер Алеуатдинович

Каракалпакский государственный университет. Докторант.

Gmail: asagindikov5@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14465261>

В данной статье обсуждается вопрос внедрения метода кейс-стади для развития иноязычных коммуникативных навыков студентов в процессе изучения английского языка. Уверенность в способности успешно справиться с поставленной задачей (case) и профессиональная компетентность служат стимулом для формирования необходимых языковых навыков.

Ключевые слова: метод кейс-стади, интенсивное обучение, проблемы, ситуации.

Современный рынок труда предъявляет всё более высокие требования к языковым компетенциям выпускников вузов. С увеличением объёма информации, которую необходимо освоить в рамках учебного процесса, возникает потребность в применении интенсивных методов обучения. Эти методы позволяют сократить время на усвоение материала в 1,5–2 раза, организуя образовательный процесс в короткие сроки с использованием длительных интенсивных занятий. Таким образом, актуальность интенсивных технологий в развитии иноязычных коммуникативных навыков студентов очевидна. Интенсивные технологии имеют значительные преимущества, заключающиеся в активном и эмоциональном взаимодействии студентов во время занятий.

Эффективность интенсивного обучения зависит от ряда факторов:

1. Соответствие возможностей преподавателя целям технологии. В зависимости от целей преподаватель может выступать в роли модератора игры, организатора дискуссий или руководителя кейс-стади.

2. Опыт преподавателя в групповом взаимодействии. Необходимо владение как диалоговыми, так и другими формами общения.

3. Личностное развитие преподавателя. Это включает стремление к постоянному саморазвитию и совершенствованию профессиональных навыков.

Метод кейс-стади относится к интенсивным и интерактивным методам обучения, направленным на совместную работу и

сотрудничество. Этот метод базируется на проблемно-ситуационном анализе и обучении через решение конкретных задач (кейсов). Основной целью метода является совместное изучение ситуации (case), анализ сложившихся условий и разработка практических решений. Важным этапом работы является оценка предложенных решений и выбор наиболее подходящего варианта в рамках поставленной задачи.

Данный метод активно применяется на старших курсах в процессе изучения профессиональных дисциплин. Его внедрение на занятиях по русскому языку позволяет развивать все виды речевой активности. Например, чтение—через изучение текста кейса, аудирование—через использование аудиоматериалов, устную речь—в процессе обсуждений и дебатов, а письменную речь—в виде подготовки отчетов или эссе.

Для эффективного использования данного метода студенты должны владеть языком на уровне, позволяющем:

- Понимать основные идеи сложных текстов и дискуссий;
- Спонтанно и бегло выражать мысли;
- Участвовать в профессиональных дискуссиях без значительных затруднений.

Работа с кейсами включает предварительное освоение лексических и грамматических материалов, которые помогают студентам чётко формулировать свои идеи и убеждать собеседников. Участники учатся выражать своё мнение по различным вопросам, анализировать преимущества и недостатки различных подходов к решению задач. Метод кейс-стади не только способствует освоению теории и практических навыков, но и формирует у студентов интерес к обучению, повышает мотивацию, а также способствует их профессиональному развитию. Для преподавателей он становится способом обновления творческого подхода и пересмотра привычных образовательных стратегий.

Литература:

1. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: Активное обучение: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 192 с.
2. Кружкова С.И. Проблема автономии в обучении иностранному языку // Вестник Самарского государственного технического университета. – 2009. – № 2 (12). – С. 47–52.